

Vivência Acadêmica e a Integração de Estudantes em Programas de Iniciação Científica nos Cursos de Graduação no Brasil

Bárbara Aline Ferreira Assunção¹

Resumo

Este estudo aborda a relevância da pesquisa científica nas instituições de Ensino Superior, públicas e privadas. A justificativa para este estudo reside na importância da iniciação científica, promovendo senso crítico, prático e estimulando o interesse pela pesquisa, impulsionando a publicação de artigos científicos e desenvolvendo habilidades pessoais e profissionais. Como metodologia se utilizou pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Pesquisa Científica, Ensino Superior, Metodologia da Pesquisa Científica, Iniciação Científica.

Abstract

The relevance of scientific research is evident in Higher Education institutions, both public and private. The justification for this study lies in the importance of scientific initiation for the triad composed of institution, teacher, and student, providing opportunities for knowledge sharing. Its relevance reflects in promoting critical and practical thinking, stimulating interest in research, and boosting creativity and personal and professional capabilities through scientific article publication. Bibliographic research was employed.

Keywords: Scientific Research, Higher Education, Scientific Research Methodology, Scientific Initiation.

1 INTRODUÇÃO

A relevância da pesquisa científica é evidenciada nas instituições de Ensino Superior, tanto públicas quanto privadas. Os docentes, em busca de diversos objetivos, orientam os estudantes para a compreensão do conhecimento científico, utilizando estratégias como a realização de pesquisas (MELO; LYRA, 2020).

A disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica destaca-se como uma ferramenta para a iniciação científica, incentivando os alunos a desenvolverem trabalhos como parte dos requisitos de avaliação (DANTAS, 2019).

Em termos gerais, o conhecimento científico resulta de questionamentos em uma área específica, sendo construído por procedimentos replicáveis e submetido à interlocução na comunidade de pesquisadores da respectiva área do conhecimento. Portanto, sua elaboração é um processo de busca por respostas, visando organizar explicações sobre a realidade (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

A justificativa para este estudo reside na importância da iniciação científica para a tríade composta por instituição, professor e aluno, proporcionando oportunidades para o compartilhamento do conhecimento. Sua relevância reflete na promoção do senso crítico, prático e no estímulo ao interesse pela pesquisa, impulsionando a criatividade e as capacidades pessoais e profissionais por meio da publicação de artigos científicos.

A questão central a ser abordada é: Qual é a importância da participação de estudantes em programas de iniciação científica nos cursos de graduação no Brasil? O objetivo geral desta pesquisa é analisar como ocorre a inclusão dos estudantes do ensino superior na iniciação científica. Como objetivos específicos, buscaremos apresentar uma abordagem aprofundada sobre a iniciação científica e identificar o papel das instituições de ensino no fomento da pesquisa científica.

Como metodologia, foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental.

2 MARCO TEÓRICO

1

2.1 Formação acadêmica

Durante um extenso período, a universidade teve como propósito preservar e transmitir o conhecimento acumulado ao longo da história, resistindo às mudanças temporais, o que não a eximiu das inovações introduzidas pelo homem e por seus anseios (DANTAS, 2019).

¹ Graduação em Jornalismo/Marketing na Universidade Católica Paulista. Editora-chefe na Revista Científica RCMOS, pertencente à EBPCA Editora Aluz.

A cristalização do conhecimento e sua atemporalidade tornaram-se características marcantes da universidade, onde a disseminação de informações controladoras e limitadoras prevalece, muitas vezes impedindo uma abordagem questionadora sobre verdades estabelecidas há anos. Embora essas verdades possam continuar válidas, é necessário interpretá-las à luz do momento contemporâneo em que são estudadas (DANTAS, 2019).

Adorar verdades, informações e conteúdos é defender um conhecimento imutável, inflexível, contrário ao crescimento e à evolução para a construção de um mundo em que o homem seja sujeito de seu processo e construtor de sua história em sociedade. Nesse entendimento, observa-se que a universidade não se firmou como uma instituição promotora da cultura do saber ou como um centro de consciência crítica e pensamento criativo, renovador e construtor (SILVA; MEDEIROS FILHO, 2021).

A construção do conhecimento baseia-se na experiência prévia do saber humano retomado por meio da educação, cujos conteúdos são objetivações da vida humana, desafiando os sujeitos a se posicionar de maneira lúcida e crítica, exercendo o processo de autonomia. Na contemporaneidade, o conhecimento assume uma forma complexa, caracterizado por uma produção acelerada e uma consumação instantânea, configurando um fenômeno qualitativo além do quantitativo (MELO; LYRA, 2020).

À medida que o volume de informações ocupa o cenário acadêmico, novas disciplinas surgem, contribuindo para a fragmentação das estruturas curriculares e perpetuando a necessidade de integrar o conhecimento objetivado à subjetividade do aprendiz e ao ambiente em que ele se encontra (DANTAS, 2019). À universidade cabe o desafio de unir as dimensões que constituem o conhecimento, rompendo com entendimentos consolidados, mas ultrapassados, de que o conhecimento aplicável pode adentrar suas fronteiras (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

A satisfação do aprendente não se encontra mais na mera transmissão de afirmações prontas. O desejo de saber se manifesta em cada ato, questionamento e olhar do acadêmico, que busca compreender cada vez mais os fundamentos do pensamento, permitindo-lhe vislumbrar novas possibilidades (DANTAS, 2019). A busca por respostas revela oportunidades para questionamentos, impulsionando o saber, a ciência e a universidade. Não se trata de encontrar uma resposta única, mas de compreender seu caráter sempre múltiplo, seja a partir de sua fundamentação ou de suas consequências (MELO; LYRA, 2020).

Ao imaginar o conceito como uma forma de materializar a evolução do conhecimento, Marques (1988, p. 17) o apresenta como resultado qualitativo de um longo processo, organizando a correlação de informações, nexos e teorias, integrando-se a um campo teórico mais abrangente.

No entanto, ao ser validado na prova de sua capacidade de explicar a realidade, encontra-se em condições de formular novas perguntas à experiência, pois permanece incompleto e, portanto, necessita de novos saberes (MELO; LYRA, 2020).

Nesse contexto, não é possível transmitir verdades para o aluno, pois elas não se revelam prontas e eternas (DANTAS, 2019). Diante disso, a atividade exercida na universidade contemporânea deve afastar-se do modelo que privilegia a transmissão de informações utilitárias, assemelhando-se a um mero resolver de problemas, como se essas verdades contivessem os mesmos elementos em todos os contextos (MELO; LYRA, 2020).

A dificuldade enfrentada em decorrência da postura assumida pela universidade é uma crise mais profunda de objetivos e metas para superar o ensino técnico. Deve-se considerar que, mesmo nas ciências humanas e sociais, áreas que historicamente se dedicaram à crítica da sociedade, nas últimas décadas encontraram apoio quando direcionadas ao sistema técnico e funcional.

O modelo de ensino e aprendizagem praticado nas universidades não mais atende aos anseios dos sujeitos envolvidos. O conhecimento adquirido, quando colocado em prática, não se ajusta à situação concreta, demandando esforço do profissional na análise da mesma e de seu conhecimento para justificar ou não os objetivos, metas e estratégias da universidade (DANTAS, 2019).

2

Instituições que atuam como meras guardiãs do saber tradicional podem sobreviver enquanto suas sociedades se mantêm estáticas. No entanto, quando estas começam a mudar, a universidade se vê desafiada a alterar suas formas, buscando conhecimentos, atitudes e comportamentos mais adequados à época vivida (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

A sociedade em constante mudança e com relações cada vez mais intensas demonstra que o ensino tem a missão de transmitir uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, favorecendo um modo de pensar aberto e livre (SILVA; MEDEIROS FILHO, 2021).

Dessa forma, a universidade, ao conservar, memorizar, integrar e ritualizar uma herança cultural, deve regenerá-la ao reexaminá-la e atualizá-la, gerando saberes, ideias e valores que passem a fazer parte dessa

herança (DANTAS, 2019).

Nessa perspectiva, a universidade torna-se o ambiente de conhecimento capaz de renovar-se no modo de ensino e aprendizagem para atender às demandas atuais, possibilitando autonomia e criticidade aos alunos (MELO; LYRA, 2020).

2.2 Abordagem teórica sobre a iniciação científica

A Iniciação Científica (IC) representa a entrada dos estudantes no universo da pesquisa científica, essencial para a construção de uma base teórica e metodológica que contribua para sua formação profissional (SILVA; MEDEIROS FILHO, 2021). Seu principal objetivo é despertar habilidades científicas durante o curso superior. A participação em projetos científicos se revela como um motivador para os universitários envolvidos na IC (MELO; LYRA, 2020).

A história da pesquisa científica no Brasil possui marcos significativos, como o Estatuto das Universidades Brasileiras na década de 1930 e a fundação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) em 1951, que passou a financiar pesquisas de estudantes universitários (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

O CNPq, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), descreve a IC como um meio de despertar a vocação científica e identificar talentos potenciais entre os graduandos (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

A década de 1980 testemunhou um aumento nos incentivos à IC, e nos anos 1990, surgiu a discussão sobre sua inclusão como disciplina, buscando avaliações positivas do Ministério da Educação (MEC) (DANTAS, 2019). Em 1988, estabeleceram-se quantidades fixas anuais de bolsas por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), marcando a valorização dessa prática em diversas áreas (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

O PIBIC, segundo o CNPq, concentra-se no desenvolvimento científico e na iniciação à pesquisa de alunos de graduação, concedendo bolsas com duração de doze meses, renováveis mediante avaliação institucional. O início do século XXI trouxe destaque para a pesquisa na graduação com o Plano Nacional de Graduação (PNG), integrando graduação e pós-graduação.

A IC nas atividades complementares, é um processo que abrange todas as experiências vivenciadas pelo aluno durante a graduação, inserindo-o na produção científica sob orientação de um docente universitário. A produção científica, abrangendo a intelectual, científica e acadêmica do pesquisador, é vital para o desenvolvimento e especialização na área de estudo (DANTAS, 2019).

Os projetos de pesquisa, chamados de projetos didáticos, assumem um papel organizativo no processo de ensino, proporcionando uma visão multidisciplinar ao aluno e estabelecendo uma ponte entre a educação básica e o ensino superior (SILVA; MEDEIROS FILHO, 2021). A IC, além de contribuir para a formação acadêmica, promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes de graduação (MELO; LYRA, 2020).

Massi e Queiroz (2010) destacam a dificuldade em conectar ensino e pesquisa na graduação, ressaltando que alguns professores estabelecem uma separação entre a sala de aula e o espaço da pesquisa. Nesse contexto, a IC nas universidades proporciona uma oportunidade valiosa para aproximar e fortalecer as relações entre ensino e pesquisa, teoria e prática.

É fundamental que todas as instituições de ensino superior ofereçam programas de IC, independentemente da concessão de bolsas (SILVA; MEDEIROS FILHO, 2021). A concessão de bolsas de IC ao aluno de graduação visa introduzi-lo no mundo da pesquisa científica, estimular novos talentos, prepará-los para a pós-graduação e contribuir para a redução do tempo médio de titulação de mestres e doutores (PIROLA; PADILHA; DI MAURO, 2020).

3

Os requisitos para participar do processo de seleção à IC incluem estar matriculado em um curso de graduação e apresentar um excelente desempenho acadêmico. A IC proporciona aos estudantes a oportunidade de superar obstáculos e enfrentar o desconhecido com confiança (DANTAS, 2019).

Na atmosfera universitária, a busca pelo conhecimento é trilhada por meio do ensino, pesquisa e extensão. Entretanto, persiste um equívoco em relação aos objetivos da IC no país, muitas vezes sendo erroneamente associada exclusivamente à formação de pesquisadores para a carreira docente universitária (DANTAS, 2019).

A IC, de maneira notória, proporciona uma formação distinta ao demandar competências que não são necessariamente desenvolvidas nas salas de aula (NARDINI et al., 2019). O cerne da IC reside em oferecer ao

educando uma abordagem de ensino diferenciada por meio da ciência e da integração com a comunidade. A grade curricular deve ser multidisciplinar, e as universidades devem propiciar oportunidades para a publicação científica, motivando assim os alunos envolvidos na IC (MELO; LYRA, 2020).

Essa abordagem contribui para seu desenvolvimento acadêmico e pessoal e promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes de graduação, preparando-os para os desafios da vida acadêmica e profissional (MELO; LYRA, 2020).

CONCLUSÃO

Destacou-se nesse estudo a importância atribuída à valorização da iniciação científica na formação do graduando, consolidando seu conhecimento de maneira expressiva e determinada. A concretização de investigações iniciais, aliada à divulgação em eventos e revistas científicas, assim como a construção de uma relação sólida entre docente e discente, são elementos fundamentais para o desenvolvimento ao longo da trajetória acadêmica.

Ao concluir um artigo científico, o aluno se prepara para adentrar nos domínios da pesquisa e da docência, utilizando as técnicas aprendidas para contribuir com o conhecimento científico.

Em uma análise crítica do exposto, torna-se evidente que as pesquisas científicas desempenham um papel integral no ensino superior, proporcionando aos discentes uma assimilação mais profunda e crítica do conhecimento.

Portanto, fica claro que a vivência acadêmica exerce uma influência significativa nas dimensões da carreira e do estudo para os alunos dos cursos de graduação. O engajamento na iniciação científica molda indivíduos mais preparados e críticos para os desafios que a vida acadêmica e profissional apresentam.

REFERÊNCIAS

CNPq. Anexo V da RN-017/2006. **Iniciação Científica Júnior** – ICJ. 2006. Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/96bfa431-898f-49b8-a70f-4c070af213e6>. Acessado em nov. 2023.

DANTAS, Eloisa Helena Fonseca. **Formação de recursos humanos para pesquisa: avaliação do impacto do programa institucional de bolsas de iniciação científica na pós-graduação da UFRN**. 85f.: il. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais. Natal, RN, 2019.

MARQUES, Mario O. **Conhecimento e educação**. Ijuí: Editora UNIJUI. 1988.

MASSI, Luciana; Queiroz, Salete Linhares. Estudos sobre iniciação científica no Brasil: uma revisão. **Cadernos de Pesquisa**, v. 40, n. 139, p.173-197, jan./abr. 2010.

MELO, N.; LYRA, K. A importância do Pibid e do Pibic: uma reflexão sobre programas de formação docente. **Iniciação Científica CESUMAR** - jan./jun. 2020, v. 22, n. 1, p. 133-139 - e-ISSN 2176-9192

NARDINI, Elisa Fonseca; TURSSI, Cecília Pedrosa; SILVA, Almenara Souza Fonseca; FLÓRIO, Flávia Martão. Política de estímulo à iniciação científica: Publicações científicas e impacto no coeficiente de rendimento de graduandos em Odontologia. **Revista da ABENO**, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 33-39, jan./mar. 2019.

4

PIROLA, Sarah B. de França Bortolato PADILHA, Francieli Dias DI MAURO, Jadna Madureira Bitencourt. A importância da Iniciação Científica na graduação de Medicina. **Revista Corpus Hippocraticum**, São José do Rio Preto, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2020.

SILVA, Lucas Souza; MEDEIROS FILHO, Antonio Evanildo Cardoso de. Experiências e aprendizagens na iniciação científica em tempos de isolamento social –covid. **Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 2, n. 1, p. 1-09, 2021.